
CAMINHOS DIGITAIS: O IMPACTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA

Digital Paths: The Impact of Information Technology on Urban Mobility

Adani Cusin Sacilotti¹

Caio Pereira Martins²

Gabriel Henrique Tavares Preto³

Matheus Lucio Crivellaro⁴

RESUMO

A mobilidade urbana é um tema amplamente discutido pela população atual e constitui um desafio constante nas cidades modernas, por ser influenciada por fatores como crescimento populacional, infraestrutura e políticas públicas. Este estudo tem como análise principal o impacto da tecnologia da informação (TI) na mobilidade urbana, desde os primórdios, quando o transporte urbano operava de forma manual e descentralizada, com baixa integração entre modais e informações limitadas para os usuários em tempo real, até os tempos atuais, nos quais, com a chegada da TI, soluções como sistemas inteligentes de transporte, aplicativos de mobilidade e análises de dados tornaram-se fundamentais para otimizar deslocamentos, reduzir congestionamentos e promover outros avanços. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica de artigos científicos, relatórios institucionais, estudos de caso de cidades que implementaram soluções tecnológicas em sua mobilidade, além da análise das principais empresas que atuam no setor. Os resultados demonstram que a TI possibilitou maior eficiência na gestão do trânsito, ampliou a acessibilidade ao transporte público e contribuiu para a redução de impactos ambientais. Discute-se que, embora a TI melhore continuamente a mobilidade urbana, ainda enfrenta desafios, sobretudo relacionados à desigualdade social e à gestão das cidades inteligentes. Como consideração final, observa-se que a evolução contínua da TI, aliada a políticas públicas inovadoras, é essencial para garantir um futuro sustentável da mobilidade urbana.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana, Tecnologia, Evolução.

ABSTRACT

Urban mobility is a widely discussed topic among today's population and poses a constant challenge in modern cities, influenced by factors such as population growth, infrastructure, and public policies. This study's main analysis is the impact of information technology (IT) on urban mobility, from its early days, when urban transportation operated manually and decentralized, with limited integration between modes and limited real-time information for users. This study continues to explore the importance of IT solutions such as intelligent transportation systems, mobility apps, and data analytics, which have become essential for optimizing travel, reducing congestion, and promoting other advances. The research adopts a qualitative approach, based on a literature review of scientific articles, institutional reports, case studies of cities that have implemented technological solutions for their mobility, and an analysis of the main companies operating in the sector. The results demonstrate that IT has enabled greater efficiency in traffic management, increased accessibility to public transportation, and contributed to reducing environmental impacts. It is argued that, although IT continually improves urban mobility, it still faces challenges, particularly related to social inequality and the management of smart cities. As a final consideration, it is observed that the continuous evolution of IT, combined with innovative public policies, is essential to ensure a sustainable future for urban mobility.

Key-words: Urban mobility, Technology, Evolution.

¹ Mestre, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <https://orcid.org/0009-0001-3845-7036>

² Graduando, FATEC, caio.martins10@fatec.sp.gov.br

³ Graduando, FATEC, gabriel.preto@fatec.sp.gov.br

⁴ Graduando, FATEC, matheus.crivellaro@fatec.sp.gov.br

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A mobilidade urbana constitui um dos principais desafios das sociedades contemporâneas, sendo influenciada por fatores como crescimento populacional, expansão urbana, desigualdades socioeconômicas e disponibilidade de infraestrutura. Nesse contexto, a tecnologia da informação (TI) emerge como um elemento estratégico para transformar a maneira como indivíduos e mercadorias circulam nas cidades, favorecendo a eficiência, a sustentabilidade e a integração de diferentes modais. A trajetória histórica do transporte urbano demonstra que, desde os meios rudimentares de locomoção até os sistemas digitais atuais, cada inovação representou não apenas um avanço técnico, mas também uma mudança estrutural no espaço urbano.

Este artigo, intitulado Caminhos Digitais: A Relação entre Tecnologia e Mobilidade Urbana, tem como objetivo analisar a evolução da mobilidade sob a ótica da incorporação da TI, desde a era pré-tecnológica até os modelos contemporâneos baseados em cidades inteligentes. Para isso, adota-se uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e documental, abrangendo artigos científicos, relatórios técnicos e estudos de caso. A relevância deste trabalho reside na compreensão crítica de como a digitalização e a inovação tecnológica podem contribuir para reduzir desigualdades, ampliar a acessibilidade e otimizar a gestão do espaço urbano.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Mobilidade na Pré - Tecnologia

A mobilidade urbana, entendida como a capacidade de deslocamento de pessoas e mercadorias, sempre foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento das civilizações. Desde os tempos mais remotos, o deslocamento era garantido por meios rudimentares, como a caminhada, a natação e embarcações simples, fundamentais para caça, pesca, migração e comércio inicial.

No Egito Antigo, o Rio Nilo consolidou-se como o principal eixo de mobilidade, por meio da navegação fluvial, complementada por estradas rudimentares que favoreciam o comércio e a comunicação (Vinson, 2013). Já no Império Romano, a mobilidade ganhou um marco histórico com a construção de uma rede de estradas que integrava todo o território, facilitando deslocamentos, expansão militar e circulação econômica, embora também se observassem congestionamentos e limitações frente ao crescimento populacional (Contesini, 2018).

Na era moderna, obras de engenharia como o Canal de Bridgewater, na Inglaterra, exemplificaram a aplicação de soluções técnicas para integrar regiões e reduzir custos logísticos

(Academia Lab, 2025). Paralelamente, o uso das carruagens urbanas e dos “carros de aluguel” transformou o transporte nas cidades europeias, exigindo adaptações urbanísticas e impulsionando o desenvolvimento de tecnologias mecânicas aplicadas à mobilidade (Davis, n.d.).

No final do século XVIII, a invenção do Fardier à Vapeur — considerado o primeiro automóvel terrestre mecânico autopropelido em tamanho real — desenvolvida por Nicolas-Joseph Cugnot (Planetcarsz, 2025), juntamente com o aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt, por meio da criação de um condensador separado que aumentou a eficiência dos motores e reduziu o consumo de combustível (Russel, 2019), marcaram o início do transporte mecanizado e autopropelido. Esses avanços consolidaram as bases para a Revolução Industrial, responsável por transformar de forma definitiva a mobilidade urbana.

Entretanto, antes da incorporação da Tecnologia da Informação, a mobilidade urbana ainda era estruturada essencialmente em soluções físicas e mecânicas, como transporte público convencional, vias férreas e rodovias. Embora importantes, esses sistemas eram limitados em termos de integração, eficiência e acessibilidade. As decisões de planejamento eram tomadas com base em dados manuais e observações locais, o que dificultava o gerenciamento dinâmico do tráfego e a previsão de demandas crescentes. Esse período evidencia que, sem ferramentas tecnológicas de coleta e análise de dados, a mobilidade urbana tendia a ser reativa e desigual, beneficiando mais regiões centrais e economicamente favorecidas do que áreas periféricas.

2.2 A Evolução Tecnológica e a inserção da TI no transporte

Até o final do século XIX, a mobilidade urbana ainda se apoiava em bondes, ferrovias, transporte fluvial e veículos de tração animal, mesmo após os primeiros avanços da máquina a vapor. A virada ocorreu no início do século XX, com a motorização em massa. O automóvel, impulsionado pela produção em série de Henry Ford, transformou a lógica urbana e exigiu novas infraestruturas, como rodovias, semáforos e estacionamentos (Henrique, 2024).

Nesse período, os sistemas de transporte coletivo também se expandiram. Os metrô eletrificados passaram a substituir os trens a vapor, destacando-se o teste da primeira locomotiva elétrica em 1879, em Berlim, Alemanha, realizado pelo inventor Werner von Siemens. Contudo, foi apenas no início do século XX que os trens elétricos começaram a consolidar-se como uma alternativa viável para o transporte ferroviário, com a inauguração da primeira linha comercial em Baltimore, Estados Unidos, em 1901 (Redação, 2025). Paralelamente, os ônibus movidos a combustão ganharam

espaço devido à sua flexibilidade, segurança e capacidade de transporte entre seis e dezesseis passageiros, tendo o primeiro serviço público registrado em 1898, em Württemberg, Alemanha (Busclub, 2015). A aviação civil, em paralelo, surgiu após demanda de transporte de passageiros e bens de forma aérea, após a primeira guerra mundial, que apesar de ser cara, perigosa e desconfortável para os passageiros, reduziu drasticamente o tempo de deslocamento entre cidades, demandando integração dos aeroportos com as malhas urbanas (Franciscone; Lima, 2021)

A partir de meados do século XX, rodovias expressas como o Interstate Highway System, nos Estados Unidos consolidaram o automóvel como principal modal, incentivando a suburbanização (Lotha, 2025). No entanto, novos desafios começaram a emergir, como os congestionamentos, a poluição e as desigualdades no acesso ao transporte. Para mitigá-los, na década de 1950 foram implementados os primeiros semáforos automáticos. O pioneiro foi instalado em Denver, nos Estados Unidos, sendo o primeiro sistema não controlado por temporizadores ou por policiais. Esse modelo contava com seis detectores sensíveis à pressão, capazes de medir o fluxo de entrada e saída de veículos, permitindo que um computador controlasse até 120 sinais luminosos de forma integrada (Lyt, 2023). Paralelamente, também foram desenvolvidos sistemas de controle ferroviário e sensores de tráfego, configurando os primeiros passos rumo ao conceito de mobilidade inteligente (Rodriguez, 2025).

O final do século XX marcou o início da digitalização dos sistemas de transporte. No Japão, foi implementada a bilhetagem eletrônica, permitindo o pagamento de passagens de trem por meio de celulares integrados a *smartcards*, anunciada pela empresa East Japan Railway em 2005 (Folha de São Paulo, 2005). Na França, os metrô sem condutor representaram outro avanço, consolidado em 1998 com a inauguração da Linha 14, em Paris (Paris sempre Paris, 2015). Já em grandes cidades como São Paulo, a integração de cartões de transporte ganhou destaque no final da década de 1990 e início dos anos 2000, com o desenvolvimento do bilhete eletrônico — um cartão recarregável que armazenava créditos e substituía os bilhetes de papel (Autopass, 2022). Nesse mesmo período, políticas europeias de mobilidade sustentável incentivaram o uso de bicicletas, zonas livres de carros e transportes menos poluentes (Escolha de bicicletas, 2020).

Com a chegada do século XXI, a mobilidade urbana tornou-se cada vez mais dependente da Tecnologia da Informação. O GPS e os aplicativos móveis revolucionaram a navegação e a logística. Embora sua origem remonte à era Sputnik, na década de 1960, quando foi desenvolvido para rastrear submarinos norte-americanos que transportavam mísseis nucleares, atualmente o sistema oferece uma

ampla gama de serviços de localização e navegação (Walker, 2012). Paralelamente, os sistemas de BRT (Bus Rapid Transit) passaram a integrar bilhetagem eletrônica, rastreamento e previsibilidade, sendo implementados pela primeira vez em 1973, no Canadá (Souza, 2024).

A década de 2010 marcou a consolidação da Uber, fundada em 2009, inicialmente com a proposta de oferecer viagens em veículos de luxo, como limusines. Em 2012, diante da concorrência com a Lyft, a empresa inovou ao disponibilizar corridas realizadas por motoristas particulares em seus próprios veículos, a custos mais acessíveis (Volle, 2023).

Outro avanço significativo foi a expansão dos veículos elétricos, impulsionada pela crescente preocupação com a emissão de CO₂. A partir de 2010, observou-se um salto tecnológico nesses veículos e em seus componentes principais (Souza, 2024). Nesse mesmo período, iniciaram-se os primeiros testes com carros autônomos, apoiados em inteligência artificial. Esses sistemas, com base em experiências anteriores, passaram a aprender e aprimorar suas tomadas de decisão voltadas à segurança, utilizando sensores avançados, como o LiDAR, essencial para o mapeamento tridimensional do entorno do veículo (Carvalho, 2025).

Mais recentemente, a expansão do 5G, do Big Data e da inteligência artificial permitiu que a mobilidade passasse a ser gerida em tempo real, integrando diferentes modais sob plataformas digitais, base do conceito de Mobilidade como Serviço (MaaS) (Cerruti; Puosso, 2023). Cidades inteligentes como Singapura e Zurique consolidaram esse processo, aplicando dados, sensores e automação para promover eficiência, sustentabilidade e bem-estar social urbano (Fundação Indigo Brasil, 2024).

Entretanto, o acesso a tais soluções ainda depende de fatores como infraestrutura tecnológica e disponibilidade de smartphones, o que pode acentuar desigualdades. Comunidades de baixa renda, por exemplo, podem enfrentar exclusão digital e barreiras no uso pleno desses sistemas (Fundação Indigo Brasil, 2024). Assim, a evolução tecnológica trouxe avanços indiscutíveis, mas também reforçou a necessidade de políticas públicas que democratizem o acesso e garantam que os benefícios da mobilidade digital sejam distribuídos de forma equitativa.

2.3 O atual momento da Mobilidade Urbana Digital

Atualmente, a mobilidade urbana alcançou um estágio altamente digitalizado e integrado, marcado pela consolidação das cidades inteligentes. Plataformas digitais centralizam a gestão de

transporte, energia, iluminação e segurança, com exemplos emblemáticos em Singapura, Oslo e Genebra (Fundação Indigo Brasil, 2024).

O conceito de Mobilidade como Serviço (MaaS) ganhou força com aplicativos multimodais, como Moovit, Citymapper e Whim, que reúnem diferentes modais em uma única interface digital, oferecendo pagamento unificado e rotas otimizadas em tempo real (Angelo, 2022). Paralelamente, a eletrificação da frota urbana avança com veículos híbridos, ônibus elétricos e programas de incentivo governamental, em sintonia com as metas de sustentabilidade (Blog Edenred Mobilidade, 2025).

Veículos autônomos encontram-se em fase de testes avançados, enquanto a gestão do tráfego é cada vez mais apoiada em Inteligência Artificial e Big Data, aplicados em semáforos inteligentes, análise preditiva e monitoramento em tempo real. A conectividade via 5G e a tecnologia V2X ampliam a comunicação entre veículos, pedestres e infraestrutura, criando bases para a automação plena (Kheder; Mohammed, 2024).

Entretanto, esse cenário não é homogêneo. Enquanto parte da população usufrui de soluções digitais sofisticadas — aplicativos sob demanda como Uber, 99 e Lyft, ou sistemas colaborativos de navegação como Waze e Google Maps —, outra ainda depende de transportes públicos sobrecarregados, muitas vezes sem informações digitais acessíveis. Esse contraste evidencia que, embora a Tecnologia da Informação seja um vetor essencial para modernizar a mobilidade urbana, sua eficácia plena depende de políticas de inclusão digital e investimentos públicos que garantam equidade no acesso.

3 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa deste artigo adota abordagem qualitativa e analítica, baseada em pesquisa bibliográfica e documental. Foram selecionados artigos científicos, livros, relatórios técnicos e matérias de sites e publicações de blogs especializados sobre o assunto mobilidade urbana, cidades inteligentes, Transportes como serviço (MaaS), veículos elétricos e autônomos, além de políticas públicas relacionadas a inclusão digital.

As fontes foram selecionadas baseadas na confiabilidade, relevância e abrangência temáticas priorizando trabalhos que apresentassem análises de impacto da TI na mobilidade urbana.

Como limitações, ressalta-se que a pesquisa não inclui coleta de dados primários ou estudos de campo, podendo haver variações locais nos efeitos da TI na mobilidade urbana.

4 RESULTADOS

A análise de dados levantados através de pesquisas permite observar avanços significativos na mobilidade urbana, decorrente da aplicação da Tecnologia da Informação, tanto no nível individual, quanto no coletivo.

Com a crescente popularização da internet, o acesso via dispositivos móveis tem se expandido significativamente, superando o uso em computadores desde 2014, conforme dados o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) Aplicativos como Waze, Uber, Google Maps têm se mostrado ferramentas eficazes para otimizar trajetos, reduzir congestionamentos e ampliar as opções de transporte. Segundo Capelas, a Uber chegou ao Brasil em maio de 2014, atingindo 1 milhão de usuários em janeiro de 2016. É notável a velocidade de expansão da empresa visto que em abril de 2017 a empresa divulgou ter atingido 13 milhões de usuários ativos, e sua operação passou de 5 para 51 municípios, demonstrando a ampla aceitação popular dos aplicativos de transporte e a demanda do mercado por novas soluções de mobilidade urbana. Segundo Oliveira *et al.* (2016) no universo das tecnologias digitais, para que se consiga justificar e incrementar a aceitação é necessário o entendimento das razões que levam indivíduos a adotar ou rejeitar a TI. Portanto, a facilidade, a segurança e a praticidade oferecidas pelos aplicativos de mobilidade justificam a sua rápida e massiva aceitação no mercado. Por outro lado, iniciativas de cidades inteligentes e a implementação da Internet das Coisas (IoT) no transporte público e nas vias urbanas têm possibilitado um gerenciamento mais eficiente do tráfego. As smart cities podem ser compreendidas como localidades em que os serviços e organizações tradicionais tornam-se mais eficientes por meio da adoção de soluções digitais que beneficiam os negócios e seus habitantes (Santos; Vasconcelos, 2024).

No campo da mobilidade, observa-se a otimização do gerenciamento de tempo a partir da aplicação de serviços relacionados a informações de transporte público em tempo real. Um exemplo relevante ocorreu na Suécia, na cidade de Malmö, onde a Skånetrafiken, provedor local de transporte público, em colaboração com a Telia e a Swarco, implementou um sistema inovador de transporte conectado. A tecnologia permitiu a coleta de dados em tempo real sobre a localização exata de cada ônibus, fornecendo aos passageiros informações precisas sobre as melhores rotas. Além disso, a comunicação entre os ônibus, os semáforos e até mesmo entre os próprios veículos possibilitou uma gestão inteligente e coordenada de todo o sistema de transporte urbano (Wegner, 2020).

Além disso, grande parte das cidades inteligentes já conta com sistemas de gerenciamento de tráfego, tendência que tende a se expandir diante do crescimento populacional urbano e do

consequente aumento da frota de veículos nas vias. Um caso notável é o da cidade de Copenhague, na Dinamarca, que, após testes bem-sucedidos, implementou 380 semáforos inteligentes capazes de priorizar ônibus e bicicletas, além de otimizar o fluxo viário em eventos de grande público, como jogos de futebol. A tecnologia permite estender a duração da luz verde em até 30 segundos, conforme a necessidade do tráfego. A decisão de expandir o sistema ocorreu após o sucesso da fase inicial, em que apenas dez semáforos inteligentes foram testados em uma área restrita, comprovando o impacto positivo da tecnologia na mobilidade urbana (Wegner, 2020).

5 DISCUSSÃO

Os resultados apresentados evidenciam que a Tecnologia da Informação transformou profundamente a mobilidade urbana. No entanto, sua aplicação não ocorre de forma homogênea, gerando tanto avanços significativos assim como desafios relacionados à inclusão e à governança. Nesse contexto, ao analisar o serviço de transporte por aplicativo (*ride-hailing*), observa-se que, nos últimos anos, houve um crescimento expressivo no número de usuários. Estima-se que, em 2021, a Uber tenha gerado aproximadamente R\$ 185 bilhões em superávit de consumo para os brasileiros, sendo que 92% dos passageiros afirmam que a segurança é uma das principais razões para utilizar o serviço (Uber, 2024).

Segundo Ribeiro (2022), as smart cities são avaliadas a partir de 11 eixos, dentre os quais se destacam: Mobilidade, Tecnologia & Inovação e Segurança. Ao observar o ranking das cidades mais inteligentes do Brasil, constata-se a predominância de seis capitais de estados desenvolvidos e quatro grandes cidades metropolitanas, entre as quais se destacam Florianópolis, São Paulo, Niterói e Salvador. Esse panorama demonstra a concentração da evolução tecnológica nas grandes metrópoles, em contraste com o descaso em relação às cidades do interior.

Além disto, ao refletir sobre a realidade interna das cidades inteligentes, percebe-se que essas iniciativas não abrangem a totalidade da população residente nessas cidades. Conforme destaca o economista irlandês Marc Morgan Milá, em entrevista concedida à Folha de São Paulo em 2017, a renda média anual da população no Brasil era de aproximadamente R\$ 35 mil, enquanto apenas 1% da população — cerca de 1,4 milhão de pessoas — vivia com uma renda anual de R\$287 mil (Carneiro; Lima, 2017). Tal cenário evidencia que a desigualdade no Brasil é, sobretudo, uma questão política, considerando que o sistema tributário mostra-se injusto com as camadas mais pobres e vantajoso para as mais ricas (Beck; Boff; Censi, 2022).

Ao tratar do conceito de cidades inteligentes em diferentes contextos globais, observa-se a persistência de desafios estruturais significativos. Entre eles, destacam-se os congestionamentos crônicos, decorrentes do aumento progressivo do número de veículos nas vias, e a insuficiência de sistemas de transporte público, especialmente em decorrência das desigualdades socioeconômicas. Tais fatores comprometem não apenas a qualidade de vida da população, mas também impactam negativamente a economia, em razão do tempo excessivo despendido em deslocamentos. Além disso, a concentração das tecnologias associadas às cidades inteligentes em grandes centros urbanos eleva a demanda por recursos na medida em que a população cresce, agravando a má gestão de insumos essenciais, como energia, água e alimentos, o que pode culminar em crises de abastecimento (Fundação Indigo Brasil, 2024).

Diante desse cenário, torna-se imprescindível que as tecnologias voltadas ao desenvolvimento de cidades inteligentes sejam concebidas de forma a assegurar acessibilidade universal, evitando a reprodução ou o aprofundamento das desigualdades sociais já existentes. Além disso, faz-se necessária uma gestão criteriosa dos recursos naturais, com ênfase na sustentabilidade e em aspectos correlatos, tais como segurança, mobilidade e inclusão social, garantindo, assim, um modelo urbano mais equitativo e eficiente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada ao longo deste artigo demonstra que a tecnologia da informação desempenha papel central na reconfiguração da mobilidade urbana, desde a digitalização de processos até a consolidação de modelos de cidades inteligentes. Os resultados evidenciam ganhos significativos em termos de eficiência operacional, sustentabilidade e inclusão de novos modais de transporte. Entretanto, verificou-se que tais avanços não são distribuídos de forma homogênea, permanecendo desafios relacionados à exclusão digital, à desigualdade socioeconômica e à governança dos sistemas urbanos.

Nesse sentido, conclui-se que a construção de um futuro sustentável para a mobilidade urbana depende não apenas da inovação tecnológica, mas também de políticas públicas inclusivas e de investimentos consistentes em infraestrutura. A democratização do acesso às ferramentas digitais deve ser entendida como requisito essencial para garantir que os benefícios da mobilidade digital sejam amplamente compartilhados. Assim, a combinação entre tecnologia, planejamento urbano e justiça social constitui o caminho para cidades mais equitativas, resilientes e eficientes.

REFERÊNCIAS

A história da bicicleta no mundo. **Revista Bicicleta**, 2018. Disponível em: <https://revistabicicleta.com/historias-da-bicicleta/a-historia-da-bicicleta-no-mundo-2/>. Acessado em: Set. 2025.

Angelo, M. P. **MaaS: solução, aplicativo, transporte, veículo, sistema operacional, modelo de negócios, propulsão e região – previsão global para 2030**. LinkedIn. 2022. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/maas-solu%C3%A7%C3%A3o-aplicativo-transporte-ve%C3%ADcul-o-sistema-modelo-pricinote>. Acessado em: Set. 2025.

Beck, C. A. M. R.; Boff, M. M.; Cenci, D. R. Cidades Inteligentes: desigualdades, gentrificação e os desafios da implementação dos ODS. **Revista de Direito Econômico e Socioambiental**, v. 13, n. 3, p. 565-593, set./dez. 2022. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/direitoeconomico/article/view/29005>. Acessado em: Set. 2025.

Autopass. **Bilhetagem: o que é e como funciona no transporte público?** 2022. Disponível em: <https://autopass.com.br/2022/01/21/bilhetagem-transporte-publico/>. Acessado em: Set. 2025.

Capelas, B. **Uber tem 13 milhões de usuários no Brasil**. Estadão. 2017. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/link/uber-tem-13-milhoes-de-usuarios-no-brasil/> Acessado em: Set. 2025.

Carneiro, M.; Lima, F. **‘Desigualdade no Brasil é escolha política’, diz economista**. Folha de S.Paulo. 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1921236-desigualdade-no-brasil-e-escolha-politica-diz-economista.shtml>. Acessado em: Set. 2025.

Carvalho, H. **A história por trás da criação dos carros autônomos**. Espaço Extra. 2024. Disponível em: <https://espacoextra.com.br/a-historia-por-tras-da-criacao-dos-carros-autonomos/>. Acessado em: Set. 2025.

Cerruti, B.; Puosso, A. **O futuro das telecomunicações: a integração de IA, Big Data, IoT e o impacto da Tecnologia 5G**. BIP Brasil. 2023. Disponível em: <https://bipbrasil.com.br/o-futuro-das-telecomunicacoes-a-integracao-de-ia-big-data-iot-e-o-impacto-da-tecnologia-5g/>. Acessado em: Set. 2025.

Contesini, L. **Explore o incrível e eficiente sistema de transporte do Império Romano**. FlatOut!. 2018. Disponível em: <https://flatout.com.br/explore-o-incrivel-e-eficiente-sistema-de-transporte-do-imperio-romano/>. Acessado em: Set. 2025.

PlanetCarsZ. **Cugnot Fardier à Vapeur: este é o primeiro veículo terrestre mecânico autopropelido do mundo**. 2025. Disponível em: https://www.planetcarsz.com/noticias-de-carros/cugnot-fardier-a-vapeur-este-e-o-primeiro-veiculo-terrestre-mecanico-autopropelido-do-mundo#google_vignette. Acessado em: Set. 2025.

Davis, H. **The History of London’s Famous Black Cabs.London Transport Hub**. N.d. Disponível em: <https://londontransporthub.com/the-history-of-londons-famous-black-cabs/>. Acessado em: Set. 2025.

Uber Newsroom Brasil. **Fatos e dados sobre a Uber**. 2024. Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber>. Acessado em: Set. 2025.

Franciscone, B. G.; Lima, P. A. L. A consolidação da aviação civil internacional e suas implicações para a implementação do plano global de navegação aérea. **Revista Brasileira de Aviação Civil & Ciências Aeronáuticas**, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. 6-32, maio. 2021. Disponível em: <https://1library.org/document/yevdjnd1-consolida%C3%A7%C3%A3o-avia%C3%A7%C3%A3o-internacional-implica%C3%A7%C3%B5es-implementa%C3%A7%C3%A3o-global-navega%C3%A7%C3%A3o-a%C3%A9rea.html>. Acessado em: Set. 2025.

Folha de S. Paulo. **Japoneses pagarão passagem de trem com telefone celular**. 2005. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u18024.shtml>. Acessado em: Set. 2025.

Henrique, W. **A revolução da linha de montagem**: o impacto da Ford na indústria. 2024. Disponível em: <https://wagnerhenrique.com.br/a-revolucao-da-linha-de-montagem-o-impacto-da-ford-na-industria/>. Acessado em: Set. 2025.

AcademiaLab. **História do sistema de canal britânico**. 2025. Disponível em: <https://academia-lab.com/enciclop%C3%A9dia/historia-do-sistema-de-canal-britanico/>. Acessado em: Set. 2025.

Kheder, M. Q.; Mohammed, A. A Real-time traffic monitoring system using IoT-aided robotics and deep learning techniques. **Kuwait Journal of Science**, v. 51. 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2307410823001943?via%3Dihub>. Acessado em: Set. 2025.

Lotha, G. **Interstate Highway System**. 2025. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Interstate-Highway-System>. Acessado em: Set. 2025.

Edenred Mobilidade. **Mobilidade Urbana Elétrica**: Como Transforma Nossas Cidades? 2025. Disponível em: <https://blog.edenredmobilidade.com.br/gestao-de-abastecimento/mobilidade-urbana-eletrica-como-transforma-nossas-cidades/>. Acessado em: set. 2025.

Indigo. **Panorama sobre Cidades Inteligentes no Brasil e no Mundo**. 2024. Disponível em: <https://indigo.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Panorama-sobre-Cidades-Inteligentes-no-Brasil-e-no-Mundo-compactado.pdf>. Acessado em: set. 2025.

Agência de Notícias IBGE. **PNAD TIC**: em 2014, pela primeira vez, celulares superaram microcomputadores no acesso domiciliar à Internet. 2016. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9564-pnad-tic-em-2014-pela-primeira-vez-celulares-superaram-microcomputadores-no-acesso-domiciliar-a-internet>. Acessado em: Set 2025.

Busclub. **Primeiro ônibus motorizado foi inventado há 120 anos**. 2015. Disponível em: <https://busclub.com.br/posts/noticias/2015/05/20/primeiro-onibus-motorizado-foi-inventado-ha-120-anos-100574>. Acessado em: Set. 2025.

Redação. **Como os trens elétricos substituíram os a vapor?** To de Love No Trem, 2025. Disponível em: <https://www.todelovenotrem.com.br/curiosidades/como-os-trens-eletricos-substituiram-os-a-vapor/>. Acessado em: Set. 2025.

Ribeiro, N. **As 10 cidades mais inteligentes do Brasil (Ranking Connected Smart Cities 2024)**. Habitability. 2024. Disponível em: <https://habitability.com.br/ranking-connected-smart-cities-2024/>. Acessado em: Set. 2025.

RODRIGUEZ, E. **Signaling**. Britannica. 2025. Disponível em: <https://www.britannica.com/technology/railroad/Signaling>. Acessado em: Set. 2025.

Russell, B. **James Watt and the separate condenser**. Science Museum Blog. 2019. Disponível em: <https://blog.sciencemuseum.org.uk/james-watt-and-the-separate-condenser/>. Acessado em: Set. 2025.

Santos, R. M.; Vasconcelos, R. O. **A atuação doos sistemas de transporte inteligente no transporte público via ônibus impulsionado pelo 5G: uma revisão sistemática**. P2P e Inovação. 2024. Disponível em: <https://revista.ibict.br/p2p/article/view/6916>. Acessado em: Set. 2025.

Souza, E. **50 anos de BRT: conheça o projeto brasileiro que foi exportado para outros países**. Estadão. 2024. Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/dia-a-dia/50-anos-de-brt-conheca-o-projeto-brasileiro-que-foi-exportado-para-outros-paises/>. Acessado em: Set. 2025.

Souza, M. **História e Desenvolvimento dos Veículos Elétricos**. NexoMobi, 2024. Disponível em: <https://nexomobi.com.br/historia-e-desenvolvimento-dos-veiculos-eletricos/>. Acessado em: Set. 2025.

Oliveira, T. *et al.* (Org.) Mobile payment: Understanding the determinants of customer adoption and intention to recommend the technology. **Computers in Human Behavior**. Volume 61. p. 404-414. 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S074756321630197-2?via%3Dihub>. Acessado em Set. 2025.

Paris, Sempre Paris. **Uma breve história do metrô de Paris**. 2022. Disponível em: <https://parissempreparis.com/uma-breve-historia-do-metro-de-paris/>. Acessado em: Set. 2025.

Vinson, S. **Transportation**. UCLA Encyclopedia of Egyptology. Los Angeles. 2013. Disponível em: <https://escholarship.org/content/qt3xq6b093/qt3xq6b093.pdf?t=rzuea6> - Acessado em: Set. 2025.

Volle, A. **Uber**. Britannica, 2025. Disponível em: <https://www.britannica.com/money/Uber>. Acessado em: Set. 2025.

Walker, J. **Global Positioning System History**. NASA. 2012. Disponível em: <https://www.nasa.gov/general/global-positioning-system-history/>. Acessado em: Set. 2025.

Wegner, P. **The top 10 Smart City use cases that are being prioritized now**. IoT Analytics. 2020. Disponível em: <https://iot-analytics.com/top-10-smart-city-use-cases-prioritized-now/>. Acessado em: Set. 2025.

LYT. **Who Invented Traffic Lights?**. 2023. Disponível em: <https://lyt.ai/blog/on-the-road/who-invented-traffic-lights/>. Acessado em: Set. 2025.